

О‘ЗБЕК ХАЛҚИНИНГ ЕТНИК ТАРИХИ
ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ УЗБЕКСКОГО НАРОДА
ETHNIC HISTORY OF THE UZBEK PEOPLE

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

Tursinboyeva Gulasal

Odilova Gulhayo

Komilova Gulashanoy

Andijon davlat Pedagogika instituti Jismoniy madaniyat fakulteti talabalari

Annotatsiya: O‘zbeklar tashqi ko‘rinish jihatidan bir-biridan farq qiladi. Ularning ba’zilari hozirgi turklarni, ayrimlari qozoqlarni, yana boshqalari yevropaliklarni eslatadi. O‘zbeklarning bugungi qiyofasi shakllanishi qanday yuz bergan? Ularning antropologiyasida qaysi xalqlarning ta’siri katta?

Kalit so‘zlar: “O‘zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi”, mehnat qurollari, uy-ro‘zg‘or buyumlari, zeb-ziynatlar, tangalar, qoyatosh sur‘atlari, petrogliflar, yozma hujjatlar va boshqalar.

Аннотация: Узбеки отличаются друг от друга внешне. Кто-то из них напоминает современных турков, кто-то казахов, кто-то европейцев. Как происходило формирование сегодняшнего имиджа Узбекистана? Какие народы оказывают большое влияние на свою антропологию?

Ключевые слова: “Этногенез и этническая история узбекского народа”, орудия труда, предметы быта, украшения, монеты, каменные ступени, петроглифы, письменные документы и др.

Abstract: Uzbeks differ from each other in appearance. Some of them resemble modern Turks, some Kazakhs, and others Europeans. How did the formation of today's image of Uzbeks happen? Which nations have a great influence on their anthropology?

Key words: “Ethnogenesis and ethnic history of the Uzbek people”, work tools, household items, jewelry, coins, stone steps, petroglyphs, written documents, etc.

Kirish. O‘zbek xalqining shakllanishi haqida tarixchilar tomonidan xilma-xil, shuningdek, bir-biriga qarama-qarshi fikrlar aytiladi. Biroq bu mavzuda O‘zbekistonda turli tosh davrlariga oid muhim arxeologik qazishma ishlarida qatnashgan, O‘zFA akademigi, “O‘zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi”,

“O‘zbek xalqining kelib chiqish tarixi” kitoblari muallifi Ahmadali Asqarov izlanishlari muhim.

Asqarov hozirgi o‘zbeklarning to‘liq shakllanishi antik davrda yuz bergan deb hisoblaydi. Antik davr miloddan avvalgi 4 va milodiy 4-asrlarga to‘g‘ri kelib, O‘zbekistonda bu davrga oid yuzga yaqin manzilgohlar topilgan.⁷⁵

Umuman olganda, dunyo tarixidagi ko‘p sivilizatsiyalar qatori Markaziy Osiyoda ham ilk sivilizatsiyalar daryolar bo‘yida paydo bo‘lgan. Shulardan biri Amudaryo bo‘lib, uning sohillarida yashaganlar eroniy tillarda, ya‘ni sug‘diy, xorazmiy, baqtriy va sak tillarida gaplashishgan. Ular yashagan shaharlar esa Baqtriya, Sug‘diyona, Marg‘iyona, Parfiyona va Qadimgi Xorazm deb atalgan. Sirdaryo havzalarida esa qadimdan boshlab turkiyzabon aholi yashagan. Turklar va turkiy tilda gaplashuvchilar hozirgi Toshkent viloyati Sirdaryo, Jizzax, Farg‘ona vodiysi Janubiy Qozog‘istondan to Janubiy Oltoy, Sibir, Yenisey, Chukotka hududlariga qadar cho‘zilib ketgan. Bu miloddan avvalgi 3-mingyilliklarga to‘g‘ri keladi. Shu davrlargacha Amudaryo atrofidagi sak, baqtriya, sug‘diylar va turklar alohida yashagan. Bu hol antik davr, ya‘ni hozirdan 2-2, 5 ming yil oldingi davrgacha davom etdi.

“Miloddan avvalgi 2-ming yillik o‘rtalarida Janubiy Sibir, Oltoy, Yenisey daryosi bo‘ylari, Janubiy Qozog‘iston dashtlari, Tyanshan hududlaridan sekin-sekin guruh bo‘lib turkiyzabon aholi Sirdaryodan o‘tib bizning hududlarga kirdi. Sirdaryodan to Amudaryoga qadar bo‘lgan barcha hududni egalladi. Sibir tomondan kirib kelayotgan turkiyzabon aholi O‘zbekistonning barcha hududiga tarqalib ketdi. Shuning uchun o‘zbek xalqining kelib chiqish tarixini ikkita etnik asosga bog‘laymiz: birinchisi qadimiy eroniy tillarda gapirgan sug‘diylar, xorazmiylar, baqtriyaliklar; ikkinchisi turkiy tilda gapirgan ajdodlarimiz. Ikki etnik qatlamning 25 asr davomida aralashuvidan yangi millat paydo bo‘ldiki, buni o‘zbek deb ataymiz”, — deydi Ahmadali Asqarov.

Bronza davrida Sibir turklarining Sirdaryo va Amudaryo bo‘ylariga ommaviy ko‘chib kelishi natijasida ular soni qadimgi sug‘diy, xorazmiy, baqtriyaliklarga nisbatan 10-15 barobar ko‘payib ketadi. Bunday vaziyatda tabiiyki, tashqaridan kelgan turkiy tili aholining tili ustuvor bo‘la boshlaydi. Natijada Amudaryo bo‘ylarida yashovchilarning tillari 11-12-asrlarda yo‘qolib ketdi.

Turkiylarning ko‘chib kelishi yerli aholining faqat tilida emas, hunarmandchiligida ham o‘z aksini topdi. Masalan, bundan 2, 5 ming yil oldin

⁷⁵ <https://kun.uz/news/2023/03/11/ozbek-xalqining-kelib-chiqishi-ilk-ozbeklarning-korinishi-qanday-bolgan>

Amudaryo bo‘ylarida yashagan o‘troq aholi gulsiz, oddiy idishlar yasab, kundalik hayotda shulardan foydalanib kelgan. Turkiylar ko‘chib kelishi bilan buyumlarga naqsh, gul sola boshladi.

“Turkiy xalqlarning O‘rta Osiyo, O‘zbekiston hududida paydo bo‘lishi Afrosiyobdan ming yil oldin bo‘lgan — bronza davrida. O‘sha paytda Sopolli degan madaniyatimiz bo‘lgan, shuning ichiga tashqaridan turkiyzabon aholi kelib qo‘shilishi bilan (Andronova qabilasi deb ataladi) sopol buyumlarda aksi ko‘rina boshladi”, — deydi olim.

Bronza davridan boshlangan turkiylashuv antik davrga kelib o‘z nihoyasiga yetdi. Ya‘ni bu davrda aholi to‘liq turkiylashib bo‘lgandi. Bu miloddan avvalgi 4-asrdan milodiy 4-asrgacha bo‘lgan davrga to‘g‘ri keladi. Bu madaniyatga O‘zbekistonning Amudaryo hududidan topilgan Tuproqqal’a, Jonbosqal’a, Qo‘yqirilganqal’a kabi o‘nlab shaharlar guvohlik beradi. Antik davrda bu shaharlar mustaqil shahar-davlatlar sifatida mavjud bo‘lib, harbiy chegara va iqtisodiy madaniy markazlar bo‘lgan.

Shu bronza davrida Markaziy Osiyoga turkiy tilda gaplashuvchilar kirib kelishi aholining shakli shamoyiliga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazmay qolmadi.

Ahmadali Asqarovning ma‘lumot berishicha, asl turkiylarning yuz tuzilishi xuddi hozirgiday uzunchoq, ko‘zlari ko‘k, qizlarining ko‘zi bodomqovoq, burunlari qirraburun, iyaklari uzunchoq, peshonasi keng, sochlari malla, tana tuzilishi esa xipcha bo‘lgan. Eroniyzabon turklarning ko‘rinishi ham xuddi Sibirdan kirib kelgan o‘g‘uz turkiylari kabi bo‘lgan, lekin ularning yonoq suyaklari chiqmagan, iyaklari to‘g‘ri uzunchoq bo‘lgan.

Turkiylar kirib kelgach, aralashuv natijasida ularning yuz tuzilishi ham o‘zgarib, uzunchoq emas, dumaloqroq bo‘la boshladi. Yevropa tarafdin kirib kelgan turkiylarning yuzlari biroz dumaloqroq, ikki yonoq suyagi chiqqan, ko‘zlari qo‘yko‘z, tana rangi bug‘doyrang, jussasi baquvvat bo‘lgan. Ikki turkiy qorishgach, yangi o‘zbek xalqi paydo bo‘ldi. Ularning antropologik tipi ikki daryo oralig‘i tipi deyiladi.

Tarixchi hozirgi o‘zbeklarning tashqi ko‘rinishi shakllanish tarixini 3 bosqichga bo‘ladi. Birinchisi o‘g‘uzlar ta‘siri bo‘lib, ular mil. avv. 2-mingyillikning o‘rtalarida paydo bo‘lib, Markaziy Osiyoga bronza davrida kirib kelgan. O‘g‘uzlar deb umuman mo‘g‘uliy qiyofa aralashmagan sof yevropeoid tipida bo‘lganlarga aytiladi. Keyingi bosqich 6-asrlarda qarluq va chigillarning kirib kelish davri hisoblanadi. Ular 6—7-asrlarda Oltoyning g‘arbiy qismida, Chorish daryosi (Ob daryosi o‘zanlaridan biri) havzasida, Irtish daryosining quyi oqimi bo‘ylarida, Tarbag‘atoyda hamda

Jung'oriyagacha bo'lgan katta hududda yashaganlar. Bu paytda ular ham mo'g'uliy qiyofaga kira boshlagandilar. Uchinchi bosqich 11-12-asrlarda Chingizxon bosqini davrida qipchoqlarning kirib kelishi bo'ldi. Ular ko'proq mo'g'ullarga o'xshagan.

O'zbek millatining shakllanishida asosiy ikkita xalqning qiyofasi bor: biri qadimiy eroniy, sug'diy, xorazmiy, baqtariy bo'lsa, ikkinchisi turkiy o'g'uzlar. Uchinchisi bo'lib mo'g'ullar, arablar, forslar kirib keldi. Hammasidan oz-oz jihatlar olaverdi. Lekin yevropeoid qiyofasi sifatida o'zbeklar 11-12-asrlarda shakllanib bo'lgan edi. Shakllanishi uchun qator faktorlar bor, ularning eng oxirgilari esa til va siyosiy uyushma. Qoraxoniylar davrida turkiy til hukmron bo'ldi. Unga qadar forsiy, qadimiy eroniy til ekanligini aytadi Asqarov.⁷⁶

Tarixiy manbalarning umumiy tavsifi. Tarixiy manba-deganda biz o'tmishdan qolgan xamda jamiyat xayotining ayrim boshichi yoki tomonlarini o'zida mujassamlashtirgan moddiy va ma'naviy yodgorliklarni tushunamiz. Tarixiy manbalar qatoriga qadimgi odamlarning manzilgoxlari, qadimgi shaharlar, qal'alar va ularning xarobalari, sug'orish inshootlari qoldiqlari, ajdodlarimizning mehnat qurollari, uy-ro'zg'or buyumlari, zeb-ziyatlar, tangalar, qoyatosh sur'atlari, petrogliflar, yozma xujjatlar va boshqalar kiradi.

Tarixiy manbalar insonlarning ijtimoiy faoliyati davomida yaratiladi va o'tish xodisalarini o'zida aks ettiradi. Tarixiy manbalarning mavjudligi tarix fani rivojlanishining asosiy shartidir. Tarixiy manbalarsiz tarixni o'rganish mumkin emas. Xozirgi zamon tarix fanida tarixiy manbalarni shartli ravishda quyidagi 7 asosiy guruhga bo'linadi.

1. Ashyoviy manbalar. Ashyoviy manbalarga qadimgi odamlarning manzilgoxlari, binolar, turli inshootlar, mehnat qurollari va turli buyumlar kiradi. Ashyoviy manbalarni qidirib topish va o'rganish bilan asosan arxeologiya fani shug'ullanadi.

2. Etnografik manbalar. Xalqlarning kelib chiqishi, turmush tarzi, ma'naviy xayotini, sodir bo'lgan va bo'layotgan etnik jarayonlarni o'zida aks ettirgan materiallar etnografik manbalar guruhiga kiradi. Bu manbalarni ko'makchi tarix fanlari - etnologiya fani o'rganadi. Etnografik manbalar ayrim xollarda uzoq o'tmishini qayta tiklashda g'oyat muhim ro'l o'ynaydi. Masalan, XIX asrda amerikalik etnograf olim L. Morgan Shimoliy Amerikada yashagan xindularning irokezlar qaiblasini xayotini o'rganib, o'zining "Qadimgi jamiyat" nomli asarini yozdi. Uning bu asarini insoniyat tarixining ilk davri - ibtidoiy jamiyat tarixini tadqiq

⁷⁶ <https://kun.uz/news/2023/03/11/ozbek-xalqining-kelib-chiqishi-ilk-ozbeklarning-korinishi-qanday-bolgan>

etishda yaqindan yordam berdi. Xozirgi kunda turli o'zbek urug'lariga mansub bo'lgan axoli guruhlarining jamlovi. Ularning etnik xususiyatlarini o'rganish tariximizning etnik saxifalarini yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Fol'klor manbalar. Xalq uzoq asrlar davomida o'zi ortirgan tarixiy bilimlarni og'zaki ijod orqali avlodlardan avlodga yetkazib keldi. Turli rivoyatlar, asotirlar, xalq dostonlari va maqollarda tarixning u yoki bu tomonlari o'z aksini topdi. Taniqli rus tarixchisi B. D. Grekov yozganidek, rivoyat va asotirlar – “Bu xalqning o'zi so'zlab bergan tarixidir”. O'rta Osiyo eng qadimgi xalqlarining ogzaki ijodiyoti namunalari bizgacha “Avesto” kitobi orqali, shuningdek antik tarixchilar xamda Tabariy, Narshaxiy, Beruniy va boshqalar asarlari orqali etib keldi. O'rta Osiyoda istiqomat qilgan qadimgi qabila va elatlarning rivoyatu asotirlarlari ularning turmush tarzi va ma'naviy dunyosi xaqida ma'lumot beradi. Qadimgi ajdodlarimizning ajnabiy boshinchilarga qarshi olib borgan kurashlari to'grisida hikoya qiladi. Bu rivoyat va ertaklarda malika To'maris, cho'pon Shiroq, baxodirlar Rustam va Siyovushlar obrazini yaratdi. Ularning Vatan ozodligi yo'lidagi fidokorona kurashlarini tarannum etdi. Xalq afsonalari Abulqosim Firdavsiyning mashhur “Shoxnoma” asarining syujetini tashkil etdi. O'rta asrlarda o'zbek xalqi ijod qilgan epik dostonlar, ertaklar va qo'shiqlar, maqol va topishmoqlar xalq tarixini, uning ruhiyati va ma'naviyati tadqiq etishda muhim ahamiyatga egadir. Lekin shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, fol'klor manbalari aniq tarixiy manba sifatida qabul qilinishi mumkin emas. Buning asosiy sababi shuki, rivoyatlarda ko'p xronologik chalkashliklar mavjud xamda tarixiy shaxslarning faoliyat ko'rsatgan davri o'zgarib turadi. Fol'klor shunday janrki, unda so'zlovchi voqealar syujetini o'zi hohlagan tarzda o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun fol'klor materiallaridan faqat qo'shimcha tarixiy manba sifatida foydalanish maqsadga muvofiqdir.

4. Lingvistik manba. O'zbek tili va boshqa tillarning leksik tarkibida mavjud bo'lgan va xozir xam mavjud atamalar va toponimlar (joy nomlari)ni tadqiq etish jarayonida qimmatli tarixiy materiallar qo'lga kiritilishi mumkin. Atamalar va topilmalarning kelib chiqishi va mazmunini aniqlash bilan lingvistika (tilshunoslik) fani shug'ullanadi. Bunday ma'lumotlar lingvistik manbalar deb ataladi. Masalan, “Buxoro” toponimi sanskrit tilidagi “vixara” so'zining o'zgargan varianti bo'lib, “ibodatgoh” degan ma'noni bildirilishi aniqlangan. Qadimda Buxoro shahrida buddaviylarning ibodatxonasi mavjud bo'lganligi sababli keyinchalik bu so'z mazkur shaharga nisbatan ishlatila boshlagan. Shunga o'xshab “vag'nze” “dax'yu”, “suyurg'ol”, “tanxo” singari yuzlab atamalarning kelib chiqishini o'rganish qiziqarli tarixiy ma'lumotlar beradi.

5. Fotokinoxujjatlar. Fotograf hamda kino san'ati paydo bo'lgandan so'ng tarixiy manbalarning yangi bir guruhi vujudga keldi. Bunday manbalar fotoxujjatlar deb ataladi. Toshkentdagi O'zbekiston Respublikasi Markaziy kinofotofonoxujjatlar Davlat arxivida XIX asrning oxiridan hozirgi kunga qadar bo'lgan muddatda o'lkamizda sodir bo'lgan voqealarni aks ettiruvchi boy fotoxujjatlar kolleksiyasi saqlanadi. Kinouxujjatlar esa asosan Oktyabr to'ntarishidan keyingi davrni aks ettiradi. Fotokinoxujjatlarning muhim tomoni shundan iboratki, ular tariximizning turli laxzalarini jonli tarzda gavdalantiradi. Xujjatlarning bu guruhini o'rganish va ulardan foydalanish bizning tarixiy tasavvurimizni yana kengaytiradi va chuqurlashtiradi.

6. Fonouxujjatlar. Fonouxujjatlar deganda biz grammafona plastinkalari hamda magnit tasmalarga yozib olingan nutqlar, suxbatlar, adabiyot va san'at asarlarini tushunamiz. O'zbekiston Markaziy kinofotofonoxujjatlar Davlat arxivida qator shunday xujjatlar saqlanmoqda. SSSR va O'zbekiston SSR davlat va jamoat arboblari, fan adabiyot va san'at namoyondalari, ishlab chiqarish ijodkorlarining nutq va interv'yulari, eski bol'sheviklar, grajdanlar urushi va ikkinchi jahon urushi faxriylarining esdaliklari alohida o'rin tutadi. Lekin bu xujjatlarning ko'pchiligi o'sha davrda hukmron bo'lgan kommunistik mafkura ruxi bilan yo'g'irilganligini ta'kidlab o'tish zarur. Arxivda shoir va yozuvchilarning o'z asarlaridan o'qigan parchalari matni, san'at ustalarining konsertlari ham yozib olingan. Fonouxujjatlar xam tarixning jonli manzaralarini yaratishga, adabiyot va san'at tarixini teran o'rganishda muhim o'rin tutadi.

7. Yozma manbalar. Yozma manbalar tarixiy manbalarning muhim va asosiy qismi hisoblanadi. O'rta Osiyoda miloddan avvalgi 1 mingyillikda dastlab oromiy yozuvlari, so'ngra asoslangan so'g'd, xorazm va baqtriya yozuvlari tarq'aldi. Keyinchalik bu mintaqada yunon, kushon, turk va arab yozuvlari yoyildi. Qadimgi Fors, So'g'd, Xorazm, Qadimgi turk, fors-tojik, eski o'zbek, rus va boshqa tillarda bitilgan yozma manbalar ko'p asrlik tariximizni o'rganishda ulkan ro'l o'ynaydi. Yozma manbalar q'oyalarga, taxta va matolarga, pergament qog'ozlarga yozilgan bitiklardan iborat. Yozma manbalar davrlar bo'yicha nixoyatda notekis bo'lingandir. Eng qadimgi davrlar bo'yicha yozma manbalar nixoyatda oz bo'lib, keyingi asrlarga oid manbalar esa tobora ko'payib boradi. Yozma manbalarning katta qismi son-sanoqsiz jangu jadallar va tabiiy ofatlar natijasida nobud bo'ldi. Bizgacha etib kelgan tarixiy manbalarning asosiy qismi milodiy X-XX asrlarga mansubdir.⁷⁷

⁷⁷https://www.researchgate.net/publication/350706530_O'ZBEK_XALQINING_ETNOGENEZI_VA_ETNIK_TARIXI_GA_OID_ENG_MUHIM

Xulosa. XIX asrning oxiri - XX asrning boshlaridan yozma manbalarning miqdori keskin oshib bordi. Xozirgi kunga kelib yozma xujjatlar shu darajada ko'payib ketdiki, ularni unifikatsiya qilish, axborotni kodlashtirish, xujjatlarni saralash va saqlash yo'llarini takomillashtirish extiyoji tug'ildi.

Faydalanilgan adabiyotlar:

1. https://www.researchgate.net/publication/350706530_O'ZBEK_XALQI_NING_ETNOGENEZI_VA_ETNIK_TARIXIGA_OID_ENG_MUHIM
2. <https://kun.uz/news/2023/03/11/ozbek-xalqining-kelib-chiqishi-ilk-ozbeklarning-korinishi-qanday-bolgan>
3. Abdurazzokovich SN va boshqalar. O'ZBEK XALQINI TASRA BO'LGAN ETNIK GURUHLAR: TARIXIY VA ANTROPOLOGIK Aspektlari //DUNYODA TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA G'OYALARI. – 2024. – T. 55. – Yo'q. 5. – 27-33-betlar.
4. Kamoliddin S. O'zbekiston etnik atlasida etnogenez tushunchasi //Yevrosiyo antropologiyasi va arxeologiyasi. – 2006. – T. 44. – Yo'q. 4. – 42-46-betlar.
5. Davlatova K., Davurboyeva D., Lapasova M. O'ZBEK XALQINING ANTROPOLOGIK KELISH TARIXI // TARIX HOZIRGI TADQIQOT JURNALI. – 2021. – T. 2. – Yo'q. 07. – 15-20-betlar.
6. Abirov V. O'ZBEK XALQINING ETNIK TARIXI BO'YICHA TADQIQOTLARNING ASOSIY YO'NALISHLARI VA ILMIY NATIJALARI //SHARQ MASH'ALI. – 2024. – T. 3. – Yo'q. 01. – 141-154-betlar.
7. Aripova A.K. Markaziy Osiyoda yashagan qadimgi o'zbek qabilalari va urug'lari //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2020. – T. 2. – Yo'q. 09. – B. 384394.
8. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
10. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

11. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
12. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
13. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
14. Akramqulovich S.N.Sharq siyosiy tafakkuri shakllanishining tarixiy ildizlari //Jahon ijtimoiy fanlar xabarnomasi. – 2023. – T. 19. – B. 173-176.